

Uso de Internet por parte de los estudiantes, dentro de los Bachilleratos de Teziutlán Puebla.

A. Pérez López^{1*}, H. Vicenteño Rivera¹, J.A. Hernández Méndez²

¹Cuerpo Académico Calidad y Mejora Continua en Servicios Tecnológicos. Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, Sección I y II S/N Aire Libre C.P. 73960, Teziutlán, Puebla, México

²Alumno de Maestría en Sistemas Computacionales. Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, Sección I y II S/N Aire Libre C.P. 73960, Teziutlán, Puebla, México

*adriana.pl@teziutlan.tecnm.mx

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

La finalidad de este trabajo es informar la manera en que los estudiantes de Bachilleratos Públicos de la zona centro de Teziutlán, Puebla utilizan el servicio de Internet dentro de sus instituciones educativas; esta investigación es la tercera y última etapa del proyecto "Modelo para detectar vulnerabilidades en el uso de Internet (VUL-INT)"; cabe mencionar que al igual que en las etapas anteriores, las escuelas privadas no permitieron llevar a cabo la instalación de los servidores para el monitoreo por políticas propias, sin embargo las escuelas públicas que contaban con los servicios básicos autorizaron realizar la investigación, éstas representan el 60% de la zona de estudio, donde se implementaron estrategias de mejora que permitieron ofrecer información confiable gracias al módulo de regresión lineal, que dio a conocer no solo el tipo de servicio que un estudiante consulta en internet, sino realizar una predicción en relación a sus tendencias de navegación.

Palabras clave: *Internet, sitios, estudiantes, predicción*

Abstract

The purpose of this work is to inform the way students of Public high schools from inner city area of Teziutlan, Puebla use the Internet service within their educational institutions. This research is the third and last stage of the project named "Modelo para detectar vulnerabilidades en el uso de Internet (VUL-INT)". It is worth mentioning that, as in previous stages, private schools didn't allow the installation of monitoring servers by their own policies, however, public schools which contained with all basic services needed authorized the research. These represent 60% of the study area, where improvement strategies that allowed offering reliable information through the linear regression module were implemented. This disclosed not only the type of service a student consults on the internet, but makes a prediction regarding about their browsing trends.

Key words: *Internet, sites, students, prediction.*

Introducción

En el TecNM Campus Teziutlán, se llevó a cabo el proyecto "Modelo para detectar vulnerabilidades en el uso de Internet (VUL-INT)" con el objetivo de identificar y clasificar el uso que se le da al servicio de internet dentro de instituciones educativas de los niveles básico y medio superior en horarios escolares; lo anterior derivado de la implementación del Programa de Inclusión y Alfabetización Digital (PIAD) que inicio en 2014, con entrega de 709 824 tabletas a los alumnos de nivel primaria en seis estados de la República Mexicana [1], éste buscaba disminuir la brecha de desigualdad que representa el acercamiento a las TIC en los sistemas educativos; sin embargo el acceso a los servicios de Internet en la región de Teziutlán se proporcionan en mayor porcentaje a través de las instituciones educativas. Dicha investigación se realizó en Instituciones educativas de Teziutlán, Puebla y estuvo conformada por 3 etapas, siendo la primera un análisis del uso no controlado del

servicio de Internet en las escuelas de nivel primaria [2], posteriormente en la segunda etapa en instituciones de educación secundaria, con el mismo objetivo que en la etapa anterior pero incorporando mejoras tecnológicas en base en la experiencia anterior, esto con el objetivo elevar la calidad de la información recolectada [3]. Finalmente, en esta tercera y última etapa se mejoraron las estrategias de recolección de datos mediante la implementación de esquemas de autenticación, así como de la implementación del módulo de regresión lineal.

Dentro del Modelo para detectar vulnerabilidades en el uso de Internet VULINT; se contó con la implementación de técnicas de intercepción de datos a través de equipos de hardware y software libre para establecer la captura de los hábitos de navegación de un estudiante, aunado a este, se agrega la funcionalidad de un sistema completo que brinda información de los sitios en internet que mayormente visualiza un estudiante a través de reportes estadísticos y predictivos.

El modelo de regresión lineal permite con base en registros anteriores (primaria y secundaria) realizar una proyección de los contenidos web que se podrían consultar en futuros periodos a través de internet, otorgando un claro panorama de lo que no se percibe mientras un estudiante utiliza su dispositivo móvil.

La base estructurada del proyecto consiste, en que las Instituciones educativas puedan identificar de manera eficaz los contenidos que, a través de internet consultan los alumnos de bachillerato mediante sus dispositivos móviles, y realizar un pronóstico en futuros periodos (ciclos escolares) sobre la cantidad de tráfico, el tipo de acceso, el número y tiempo de conexiones. Todo lo anterior bajo el uso de un modelo matemático basado en regresión lineal; esto con la intención de apoyar la toma de decisiones para que, en la medida de lo posible, se diseñen esquemas de seguridad dirigidos a recursos que fortalezcan su formación académica, logrando a la par el uso eficiente del servicio de internet dentro de las mismas.

La figura 1 muestra la metodología de desarrollo, únicamente para esta última etapa, ya que varias de las actividades fueron consecución de las dos primeras.

Metodología.

Figura 1. Metodología del Uso de Internet por parte de los estudiantes, dentro de los Bachilleratos de Teziutlán Puebla

1. Entrevista con directores

Se llevaron a cabo visitas a los directores de 10 instituciones de nivel bachillerato, tanto privadas como públicas, de la zona urbana de Teziutlán, Puebla. Cinco Bachilleratos son instituciones privadas y que por políticas internas no permitieron realizar el monitoreo del servicio de internet a sus alumnos; dos instituciones más que, aunque son públicas, no contaban con la infraestructura

para la implementación del servidor de monitoreo del proyecto VULINT, por lo que se trabajó solo con tres instituciones y que son nuestro espacio muestra.

2. Configuración de la infraestructura

A la par que se realizaban las visitas por parte de los docentes responsables, los alumnos participantes, Jhony Alejandro Hernández Méndez de la carrera de Ingeniería Informática y Saraí Hernández Mendoza de Ingeniería en Sistemas Computacionales realizaron la instalación y configuración de la infraestructura necesaria que resume en la Figura 2, así como del sistema de monitoreo Pfsense [6] en equipos de cómputo que cumplieron la función de ser proveedores de internet (Servidores).

Fase 1: Instalación de la infraestructura (hardware)

Los requerimientos mínimos solicitados para participar en el proyecto son:

- Servicio de internet en la institución
- Equipo de cómputo de escritorio con mínimo 2 Gb de memoria RAM, 2 Tarjetas de red, procesador superior o igual a Intel Core i3, y un disco duro de al menos 250 GB.
- Equipo Access Point

Figura 2. Infraestructura instalada

Fase 2: Creación del portal cautivo

Una característica adicional que se incorpora en esta tercer etapa es la relacionada al portal cautivo [4] que tuvo una doble finalidad, por una parte permitió verificar a los usuarios como miembros de la institución y por otro lado permitir identificar dentro de las bitácoras recolectadas tanto al alumno (usuario solicitante) como el servicio o página, la hora y fecha de cada una de las consultadas realizadas por este último, en las primeras dos etapas del proyecto VULINT no se conocía con exactitud que estudiante era el que visitaba ciertos sitios, dando como resultado un análisis general y no uno particular por estudiante, es importante mencionar que en todo momento y durante el tiempo que duró el proyecto se cumplió con el marco jurídico en relación a la privacidad y acceso a datos personales mediante esto mediante la incorporación y publicación de un aviso de privacidad, que todos los usuarios aceptaron al hacer uso de la plataforma implementada, tal como se muestra en la Figura 3.

Figura 3. Registro de usuarios que tendrán acceso a la conexión de Internet

MySQL Squid Access Report 2.1.4

[Home | Administration]

[Refresh this page]

Daily Summary

[Set this view as the default]

DATE	USERS	HOSTS	SITES	TRAFFIC		
				B	K	M
Tuesday, 09 October 2018	5	12	631	552.70M		0%
Monday, 08 October 2018	5	9	657	895.43M		0%
Saturday, 06 October 2018	4	9	782	1919.31M		0%
Friday, 05 October 2018	6	18	1113	2912.94M		0%
Thursday, 04 October 2018	4	10	701	1345.66M		0%
Wednesday, 03 October 2018	5	15	814	1214.19M		0%
Tuesday, 02 October 2018	5	22	1025	1393.76M		0%
Monday, 01 October 2018	2	14	769	1338.21M		0%
Saturday, 29 September 2018	5	27	990	912.68M		0%
Friday, 28 September 2018	4	8	472	317.57M		0%
Thursday, 27 September 2018	4	12	555	253.56M		0%
Wednesday, 26 September 2018	3	16	713	1749.89M		0%
Tuesday, 25 September 2018	4	20	991	680.50M		0%
Monday, 24 September 2018	3	3	71	3.71M		0%

Figura 6. Registros integrados a Mysql mediante Mysar

Los registros dentro del gestor de bases de datos, son almacenados con base en el siguiente esquema mismo que es el encargado de realizar el registró de las peticiones de los alumnos a sitios web, tomando en cuenta todos aquellos datos históricos que son importantes para los objetivos del proyecto VULINT, todo esto está representado en la figura 7.

Figura 7. Diseño Base datos generado al importar registros.log

La última etapa del desarrollo del esquema de transformación de datos, fue la creación del Sistema de Pronósticos Estadísticos (SIPREES), identificado en la figura 8; quien establece mecanismos de control, asignación de usuarios y generación de pronósticos estadísticos sobre los hábitos de navegación en el uso de internet, cabe mencionar que existen sistemas y proyectos que llevan a cabo el control, monitoreo y regulación de los canales de comunicación a través de internet como lo es la empresa denominada FORTINET [7], el sistema integra la capacidad de generar reportes muy básicos sobre la navegación de los usuarios, un punto importante es que la integración de dicho sistema a las empresas o instituciones genera un costo variado por licencia desde los \$6,000.00 hasta \$115,000 MXN anual. [8]

Figura 8. Página principal aplicación SIPREES

Resultados y discusión

La penetrabilidad de las TIC y su uso dentro de nuevos modelos educativos hacen indispensable de su aprovisionamiento interinstitucional como un servicio adicional a los ofertados a la comunidad estudiantil dentro de los centros educativos, el interés dentro de esta última etapa del proyecto consistió en identificar los hábitos de navegación de estudiantes del nivel medio superior el periodo de monitoreo se realizó en tres bachilleratos, en un periodo que fue del 20 de noviembre al 14 de diciembre de 2018, cubriendo un total de 4 semanas mismas que conformaron 120 horas de monitoreo. La figura 9 muestra los 5 tipos de sitios web, más consultados por institución, que permiten identificar el contenido mayormente consultado por los estudiantes cuando hacen uso de internet cuando hacen uso de la infraestructura implementada para la recolección de datos.

Como se puede observar, las clasificaciones de los tipos de sitios web de contenido consultado por los alumnos muestran un comportamiento heterogéneo.

Figura 9. Los 5 tipos de sitios web más consultadas por institución

La figura 10 muestra a manera de diagnóstico de la zona estudiada los 5 tipos de sitios web con mayor demanda.

Figura 10. Top 5 de tipos de sitios web consultados

Mediante el módulo de predicción matemático basado en regresión lineal [9] que se puede observar en la figura 11, se permitió identificar el comportamiento que se podría presentar en cada una de las instituciones, esto permitirá apoyar a los procesos de toma de decisión que cada autoridad educativa crea pertinente implementar.

Figura 11. Módulo de predicción basado en regresión lineal

La figura 12 muestra el funcionamiento del módulo de predicción, mismo que toma como base el histórico de acceso observado por parte de los usuarios con acceso a Internet y se realiza una estimación del comportamiento que se tendrá.

Figura 12. Gráfica de predicción

Trabajo a futuro

Después de identificar los hábitos de navegación en los niveles educativos básico (primaria, secundaria) y medio superior que conforman las 3 etapas del proyecto VUL-INT, y mediante el uso de del módulo de regresión lineal implementado, se establece como trabajo futuro el contrastar los datos recolectados en las primeras dos etapas con la tercera para validar o refutar los resultados obtenidos.

Conclusiones

La tercera etapa del proyecto VUL-INT es la culminación a un proceso de búsqueda, configuración e implementación de herramientas que permitan la recolección, análisis, interpretación y toma de decisión en temas relacionados al conocer los hábitos de navegación por la población estudiantil cuando se encuentra en horario escolar interinstitucional, es importante resaltar la importancia del módulo predicción basada en regresión lineal así como de la aplicación web SIREES misma que

permite ofrecer reportes sobre el consumo real del servicio de internet dentro de la zona de estudio, estos dos importantes módulos no se encuentran disponibles en proyectos similares al presente y que le diferencian del resto, un objetivo planeado desde el inicio del proyecto fue el poder ofrecer a cualquier persona interesada sobre este tema una plataforma sencilla para su implementación, la ISO que fue conformada permite ofrecer una versión de libre distribución lista para su puesta en operación en cualquier entorno educativo de cualquier nivel.

Referencias

- [1] UNESCO, "Programa piloto de inclusión y alfabetización digital," 2016. [Online]. Available: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/data/file/233755/PROGRAMA_PILOTO_DE_INCLUSI_N_Y_ALFABETIZACION_DIGITAL_PIAD_ok.pdf.
- [2] H. V. R. F. R. S. Adriana Pérez López, «Análisis del uso no controlado de Internet, en Primarias Zona Escolar 007 de Teziutlán, Puebla,» *Coloquio de Investigación Multidisciplinaria*, pp. 1665-1670, 2017.
- [3] H. V. R. P. G. A. C. Adriana Pérez López, «Internet y los hábitos de navegación en zona escolar 03 nivel secundaria de Teziutlán, Puebla,» *Coloquio de Investigación Multidisciplinaria*, pp. 2159-2166, 2018.
- [4] Linksys, «Linksys,» [En línea]. Available: <https://www.linksys.com/es/r/resource-center/portal-cautivo/>. [Último acceso: 11 Marzo 2020].
- [5] digicert, «digicert,» [En línea]. Available: <https://www.digicert.com/es/what-is-ssl-tls-https/>. [Último acceso: 24 julio 2020].
- [6] «EcuRed,» La enciclopedia cubana, [En línea]. Available: <https://www.ecured.cu/Pfsense>. [Último acceso: 11 junio 2020].
- [7] P. Fortinet, «Fortinet,» [En línea]. Available: <https://www.fortinet.com/lat>. [Último acceso: 24 enero 2020].
- [8] Sistro, «sistro.net,» [En línea]. Available: https://www.sistro.net/licencias_Fortinet_1yer. [Último acceso: 10 mayo 2020].
- [9] C. Laguna, «Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud,» 2014. [En línea]. Available: <http://www.ics-aragon.com/cursos/salud-publica/2014/pdf/M2T04.pdf>. [Último acceso: 13 septiembre 2019].